

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАШИННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

METHODS OF CONDUCTING MACHINE EXPERIMENTS ON SIMULATION MODELS OF QUEUING SYSTEMS

ДАГМИРЗАЕВ ОМИРБЕК АБЫЛБЕКОВИЧ,

канд. техн. наук, ст. преподаватель,

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина.

DAGMIRZAEV OMIRBEK ABYLBEKOVICH,

Candidate of Technical Sciences, senior lecturer,

Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullin.

В данной статье рассматриваются вопросы, возникающие на этапе подготовки машинных экспериментов при имитационном моделировании. В качестве объекта исследования выбрана одно-канальная и однофазная имитационная модель системы массового обслуживания (СМО). Исходные данные, необходимые для экспериментов, были сгенерированы с помощью компьютерной программы на C++, написанной автором. В результате гипотеза о том, что несколько длительных прогонов предпочтительнее по сравнению со многими короткими прогонами, была проверена и подтверждена проведением машинных экспериментов.

This article discusses the issues that arise at the stage of preparation of machine experiments in simulation modeling. A single-channel and single-phase simulation model of a queuing system (QMS) was chosen as the object of research. The initial data needed for the experiments were generated using a C++ computer program written by the author. As a result, the hypothesis that several long runs are preferable compared to many short runs has been tested and confirmed by machine experiments.

Ключевые слова: *имитационное моделирование, машинные эксперименты, продолжительность отдельного прогона машинного эксперимента, количество прогонов, система массового обслуживания.*

Key words: *simulation modeling, machine experiments, duration of a separate run of a machine experiment, number of runs, queuing system.*

Введение. Имитационное моделирование представляет собой поэтапный процесс. Первый этап предполагает разработку соответствующей модели и составление компьютерной программы для реализации модели. Задачи второго этапа: а) составление плана машинных экспериментов; б) постановка экспериментов; в) обработка и анализ полученных результатов.

Для правильного планирования машинных экспериментов вы должны сначала понять следующие важные параметры, как продолжительность одного прогона, так и количество повторных прогонов экспериментов.

Аналитики доказали, что при постановке машинных экспериментов несколько длительных прогонов предпочтительнее по сравнению с использованием множества коротких

прогонов, поскольку в целом это уменьшает влияние переходного режима на результаты моделирования [1, с. 61]. Однако уменьшение количества повторных прогонов может увеличить оценку разброса среднего значения.

Мы должны знать и помнить основную специфику имитационного моделирования: его результаты должны достигать стационарных значений или, по крайней мере, мы должны видеть тенденцию к стабилизации основных параметров модели. Для достижения условий стационарности отдельный прогон модели должен длиться достаточно долго.

Результат отдельного прогона (даже если он достиг стационарного состояния) – это всего лишь данные одного имитационного эксперимента. Чтобы рассчитать статистические характеристики функционирования модели, мы должны иметь набор результатов. Т.е. должны быть повторения прогонов имитационной модели с одинаковой продолжительностью.

Наша статья посвящена изучению взаимосвязи между продолжительностью отдельных прогонов и количеством всех прогонов машинных экспериментов. В качестве объекта исследования рассматривается одноканальная и однофазная имитационная модель системы массового обслуживания (СМО).

Пусть СМО функционирует с ожиданием обслуживания (т.е. с очередью). Условия эксплуатации СМО следующие:

- среднее время между приходом двух клиентов на обслуживание составляет 2,5 минуты;
- среднее время обслуживания одного клиента составляет 1 (одну) минуту [3].

Вышеуказанные показатели являются случайными величинами с распределением вероятностей по экспоненциальному закону. Потoki клиентов (как входящих, так и обслуживаемых) являются простейшими.

Алгоритм функционирования одноканальной однофазной имитационной модели СМО был разработан в табличной форме для удобства восприятия:

Таблица 1. Алгоритм функционирования одноканальной однофазной имитационной модели СМО

Номер клиента	Интервал поступления	Продолжительность обслуживания	Время поступления текущего клиента (момент, т.е. сквозное время)	Время начала обслуживания текущего клиента = Время окончания обслуживания предыдущего клиента (сквозное время)	Время окончания обслуживания текущего клиента (сквозное время)	Продолжительность пребывания текущего клиента от поступления до конца обслуживания (относительное время)	Продолжительность ожидания текущим клиентом начала обслуживания (относительное время)	Простой СМО (относительное время)
---------------	----------------------	--------------------------------	---	--	--	---	--	--

В имитационной модели СМО для каждого клиента генерируются две случайные величины с экспоненциальным законом распределения:

- а) интервал поступления – это фактическое время прихода клиента в СМО;
- б) продолжительность обслуживания клиента в СМО.

Далее выполняются другие пункты алгоритма. Процедуры повторяются до тех пор, пока не будет полностью смоделирован отдельный прогон машинного эксперимента. Далее определяются операционные характеристики функционирования имитационной модели. Мы выбрали два наиболее важных из них [2, с. 342]:

- 1) Доля времени простоя СМО, % = ((Суммарное время простоя СМО)/(Продолжительность прогона)) * 100;
- 2) Доля времени ожидания клиентом обслуживания, % = ((Суммарное время ожидания клиентами обслуживания)/(Продолжительность прогона)) * 100.

Значения выбранных эксплуатационных характеристик будут параметрами только отдельного прогона машинного эксперимента. Нас интересуют статистические характеристики этих параметров (среднее значение и меры разброса текущих значений – дисперсия или коэффициент вариации), для расчета которых требуются результаты многократных прогонов имитационной модели. Для постановки машинных экспериментов использовалась программа на C++, разработанная и протестированная нами на базе платформы Visual Studio 2022. Ниже приведен фрагмент этой программы:

```

cout << endl << "Количество прогонов: "; cin >> all_progon;
cout << "Количество клиентов в одном прогоне: "; cin >> all_client;
srand(static_cast<unsigned int>(time(0)));
for (i = 1; i <= all_progon; i++)
{
    for (j = 1; j <= all_client; j++)
    {
        rnd = rand() / (double)RAND_MAX; rnd = rand() / (double)RAND_MAX;
        interval[i][j] = -log(rnd) * obrat_lam1; prodol[i][j] = -log(rnd) * obrat_lam2;
    }
}
for (i = 1; i <= all_progon; i++) // МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГОНОВ
{
    time_post[i][1] = interval[i][1]; // 1-ый клиент любого прогона
    time_nach[i][1] = time_post[i][1];
    time_okon[i][1] = time_nach[i][1] + prodol[i][1];
    time_prebib[i][1] = time_okon[i][1] - time_nach[i][1];
    time_ojidan[i][1] = time_nach[i][1] - time_post[i][1];
    time_prostoi[i][1] = 0;
    for (j = 2; j <= all_client; j++) // Любоой клиент (кроме 1-го) отдельного прогона
    {
        time_post[i][j] = time_post[i][j - 1] + interval[i][j];
        if (time_post[i][j] > time_okon[i][j - 1])
            time_nach[i][j] = time_post[i][j];
        else
            time_nach[i][j] = time_okon[i][j-1];
        time_okon[i][j] = time_nach[i][j] + prodol[i][j];
        time_prebib[i][j] = time_okon[i][j] - time_post[i][j];
        time_ojidan[i][j] = time_nach[i][j] - time_post[i][j];
        if (time_post[i][j] > time_okon[i][j - 1])
            time_prostoi[i][j] = time_post[i][j] - time_okon[i][j - 1];
        else
            time_prostoi[i][j] = 0;
    }
    t1 = 0;
    for (j = 1; j <= all_client; j++)
        t1 = t1 + time_prostoi[i][j];
    t2 = time_okon[i][all_client] - time_post[i][1];
    t3 = (t1 / t2) * 100; t4 = 0;
    for (j = 1; j <= all_client; j++)
        t4 = t4 + time_ojidan[i][j];
    t5 = t4 / double(all_client); t6 = (t4 / t2) * 100; t7 = 0;
    for (j = 1; j <= all_client; j++)
        t7 = t7 + time_prebib[i][j];
    t7 = t7 / double(all_client);
    massiv1[i] = t3; massiv2[i] = t5; massiv3[i] = t6; massiv4[i] = t7;
}

```

При постановке машинных экспериментов использовались две стратегии.

Стратегия 1.

Было смоделировано небольшое количество прогонов в диапазоне от 10 до 100 с изменением шага на 10 прогонов.

Таблица 2. Результаты машинных экспериментов, выполненных по методике стратегии 1

Про- гоны	Доля времени простоя СМО (в %) при количествах клиентов:																			
	100		200		300		400		500		600		700		800		900		1000	
	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация
10	59,9	13	61,2	7	60,3	4	58,8	4	60,0	4	61,0	4	60,2	3	59,9	4	60,4	3	60,7	2
20	59,0	9	61,0	6	59,1	6	59,3	5	60,2	5	59,8	3	60,2	4	59,6	4	60,0	4	60,2	3
30	58,2	12	59,0	7	60,4	5	59,8	4	59,4	4	59,9	4	59,9	4	60,4	3	60,0	3	60,3	3
40	59,9	8	59,2	6	59,5	6	60,2	4	60,2	5	60,2	3	59,9	4	59,9	4	60,3	2	60,2	3
50	59,8	8	58,9	8	60,5	6	59,9	4	60,4	4	59,8	4	59,5	4	59,8	3	60,0	3	60,0	3
60	59,3	8	61,1	6	60,0	5	59,5	5	59,8	5	59,8	4	59,5	4	60,2	3	60,0	3	59,6	3
70	60,9	8	61,0	7	60,0	5	59,6	5	60,1	4	60,1	4	60,1	3	59,9	3	59,8	3	59,8	3
80	59,4	9	59,6	7	60,0	6	60,0	5	59,9	5	59,7	4	59,7	3	60,1	4	59,9	3	60,2	3
90	59,7	9	60,4	6	60,0	6	59,8	4	59,9	4	60,5	4	59,3	4	59,7	4	59,9	3	60,2	3
100	59,4	11	59,5	7	59,9	5	60,1	5	60,0	4	59,9	4	59,8	3	59,5	4	60,3	3	59,7	3

Таблица 3. Результаты машинных экспериментов, выполненных по методике стратегии 1

Про- гоны	Среднее время ожидания клиентом обслуживания (в %) при количествах клиентов:																			
	100		200		300		400		500		600		700		800		900		1000	
	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация
10	27,9	60	27,2	37	28,1	29	28,1	23	24,1	22	23,7	24	25,3	10	24,7	21	25,9	18	27,3	17
20	27,8	45	23,2	29	27,6	31	26,9	20	27,4	26	27,3	17	26,3	17	27,0	17	26,2	21	26,0	18
30	29,1	59	28,5	49	25,3	28	27,4	26	27,2	25	26,3	18	26,7	21	25,3	20	26,7	19	25,2	14
40	25,2	47	27,2	28	29,3	42	26,8	21	26,2	23	26,3	21	26,2	17	26,6	21	26,7	16	26,1	16
50	27,8	42	30,1	33	24,3	35	25,4	22	24,7	21	25,9	23	26,9	19	26,6	19	26,7	16	26,1	16
60	24,8	48	24,6	40	25,8	28	27,4	27	26,1	29	26,8	18	28,0	22	25,8	19	26,6	20	27,3	15
70	24,8	43	24,3	33	26,5	30	27,7	26	26,1	20	26,9	22	26,5	15	26,7	16	26,8	18	27,1	19
80	26,2	49	27,1	34	24,8	31	26,7	27	26,5	24	26,8	19	26,8	21	26,0	23	26,8	17	25,7	16
90	26,4	51	24,1	38	26,6	33	27,4	28	25,7	22	25,9	23	28,0	18	27,1	19	28,2	17	27,2	19
100	27,2	65	26,5	36	26,2	31	26,3	26	27,0	27	25,8	19	27,4	17	27,3	18	26,3	16	27,2	16

При каждом значении прогона выполняется имитация прихода и обслуживания большого количества клиентов (от 100 до 1000 с интервалом в 100 клиентов). То есть запуски стратегии 1 характеризуются большой продолжительностью периода моделирования.

В таблицах 2 и 3 приведены результаты машинных экспериментов, проведенных в соответствии с методологией стратегии 1. Таблица 1 состоит из значений двух показателей до-

ли времени простоя СМО (в %): средних значений показателя за прогоны и вариаций текущих значений.

Таблица 3 состоит из значений двух показателей среднего времени ожидания клиентом обслуживания (в %): средние значения показателя для прогоны и вариации текущих значений.

Стратегия 2.

Было смоделировано большое количество прогонов в диапазоне от 100 до 1000 с изменением шага на 100 прогонов. При каждом значении прогона выполняется имитация прихода и обслуживания небольшого числа клиентов (от 10 до 100 с интервалом в 10 клиентов). Т.е. прогоны стратегии 2 характеризуются короткой продолжительностью периода моделирования.

В таблицах 4 и 5 приведены результаты машинных экспериментов, проведенных с использованием методологии стратегии 2.

Таблица 4. Результаты машинных экспериментов, выполненных по методике стратегии 2

Прогоны	Доля времени простоя СМО (в %) при количествах клиентов:																			
	10		20		30		40		50		60		70		80		90		100	
	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация
100	58,0	27	55,6	28	59,7	19	57,9	15	58,0	17	59,6	13	59,6	11	58,5	12	59,3	9	59,3	9
200	54,6	35	57,2	21	57,1	19	59,9	14	59,4	14	58,6	12	60,0	11	59,0	11	59,3	10	59,7	10
300	55,0	33	57,6	23	57,7	17	58,0	16	58,4	15	59,0	12	59,4	11	59,4	11	60,1	10	59,3	10
400	55,0	33	56,3	25	59,6	16	58,5	15	59,0	13	58,9	13	59,5	12	58,5	11	59,2	10	59,5	10
500	54,3	34	57,4	22	58,2	19	59,7	14	59,3	14	58,8	13	59,5	11	59,3	11	59,0	10	59,6	10
600	56,2	33	56,8	24	58,1	19	59,1	15	59,2	15	59,0	12	59,1	12	59,0	11	59,5	10	59,6	10
700	55,6	35	58,1	21	57,8	18	58,1	16	59,2	14	58,8	13	58,9	12	59,1	11	59,6	10	59,3	10
800	56,4	32	57,7	23	57,6	20	58,9	15	58,8	14	59,3	12	59,3	11	59,1	11	58,9	10	59,0	9
900	55,3	32	57,2	23	57,9	19	59,1	16	59,0	13	58,8	13	59,5	12	58,9	11	59,4	10	59,4	10
1000	54,4	35	57,1	23	58,6	18	58,5	16	58,3	14	59,6	12	59,7	12	59,3	11	59,3	10	59,7	9

Таблица 4 состоит из значений двух показателей доли времени простоя СМО (в %): средние значения показателя за прогоны и вариации текущих значений.

Таблица 5 состоит из значений двух показателей среднего времени ожидания клиентом обслуживания (в %): средние значения показателя за прогоны и вариации текущих значений.

Содержание таблиц 2-5 трудно проанализировать из-за большого объема информации. Поэтому мы применяем графический анализ для их интерпретации.

В соответствии с данными таблиц 2 и 3, которые являются результатами машинных экспериментов в соответствии со стратегией 1, построены графики 1.1 и 1.2 (рис. 1) и графики 2.1 и 2.2 (рис. 2).

На графике 1.1 показано изменение средних значений доли времени простоя СМО (в %) в зависимости от количества клиентов. Каждый из десяти графиков соответствует отдельному количеству прогонов.

На графике 1.2 показана динамика изменения текущих значений доли простоя СМО (в %) в зависимости от количества клиентов.

Таблица 5. Результаты машинных экспериментов, выполненные по методике стратегии 2

Прогнозы	Среднее время ожидания клиентом обслуживания (в %) при количествах клиентов:																			
	10		20		30		40		50		60		70		80		90		100	
	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация	Среднее значение	Вариация
100	21,4	123	32,3	112	25,5	143	27,2	89	31,9	86	26,7	83	25,4	60	27,4	50	26,8	57	27,2	52
200	25,6	144	25,7	98	26,6	92	25,5	89	25,5	88	26,7	62	24,9	57	27,0	53	28,2	57	26,9	53
300	24,6	149	28,8	124	28,1	87	28,0	82	28,8	85	26,7	66	25,6	56	26,9	72	25,2	49	27,4	51
400	23,2	139	27,7	125	23,5	87	26,5	86	26,5	71	26,9	66	26,2	59	28,6	65	26,2	51	27,4	52
500	24,4	153	25,2	131	26,0	91	25,0	79	27,0	82	27,2	68	26,2	61	26,3	58	27,5	55	27,2	59
600	25,2	161	27,0	122	26,6	90	26,0	79	27,3	78	27,2	72	27,4	68	26,9	67	26,0	50	26,2	56
700	24,9	145	25,1	109	26,8	84	28,1	83	27,1	76	26,6	66	26,8	62	26,5	55	26,3	54	26,9	53
800	23,0	159	26,9	131	28,8	105	25,9	84	26,5	74	26,7	73	26,9	64	27,4	64	27,9	56	27,2	52
900	23,1	139	27,3	132	27,3	104	25,7	80	25,8	66	26,7	70	26,4	64	27,5	61	27,0	54	26,8	52
1000	26,2	147	26,4	113	26,9	113	27,2	83	27,4	78	25,7	71	25,9	64	26,4	58	26,9	54	26,6	55

Рис. 1. Графики изменений средних значений и вариации текущих значений доли времени простоя СМО (в %) в зависимости от количества клиентов (по стратегии 1).

Рис. 2. Графики изменений средних значений и вариации текущих значений среднего времени ожидания клиентом обслуживания (в %) в зависимости от количества клиентов (по стратегии 1).

Анализ графиков 1.1 и 1.2 показал следующее. Средние значения доли времени простоя СМО (в %) не чувствительны к изменениям количества клиентов, независимо от количества прогонов. То же самое нельзя сказать о вариации текущих значений показателя. Колебания текущих значений доли времени простоя СМО существенно зависят от продолжительности отдельного прогона.

График 2.1 отражает изменение средних значений показателя "среднее время ожидания клиентом обслуживания" (в %) в зависимости от количества клиентов. Как и прежде, каждый из десяти графиков соответствует одному прогону. На графике 2.2 показана динамика изменения текущих значений показателя "среднее время ожидания клиентом обслуживания" (в %) в зависимости от количества клиентов.

Выводы по анализу графиков 2.1 и 2.2 идентичны, как и в случае с результатами анализа графиков 1.1 и 1.2. Идем дальше.

В соответствии с данными таблиц 4 и 5, которые являются результатами машинных экспериментов, выполненных в соответствии со стратегией 2, построены графики 3.1 и 3.2 (рис. 3) и графики 4.1 и 4.2 (рис. 4).

Рис. 3. Графики изменений средних значений и вариации текущих значений доли времени простоя СМО (в %) в зависимости от количества клиентов (по стратегии 2).

Рис. 4. Графики изменений средних значений и вариации текущих значений среднего времени ожидания клиентом обслуживания (в %) в зависимости от количества клиентов (по стратегии 2).

Выводы по анализу графиков 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 аналогичны, как и в случае анализа результатов машинных экспериментов по стратегии 1, за небольшим исключением графика 3.1.

Заключение. При планировании машинных экспериментов более предпочтительным является небольшое количество прогонов имитационных моделей с большой продолжительностью каждого отдельного прогона. Варианты с большим количеством прогонов имитаци-

онной модели с короткой продолжительностью каждого отдельного прогона менее предпочтительны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прицкер А. Введение в имитационное моделирование и язык СЛАМ II: Пер. с англ. М.: Мир, 1987. 646 с.
2. Таха Х. Введение в исследование операций: В 2-х книгах. Кн. 2. Пер. с англ. М.: Мир, 1985. 496 с.
3. СМО с ожиданием (очередью). URL: https://math.semestr.ru/cmo/cmo_length.php.

© Дагмирзаев О.А., 2023.